

12s22G15A7L33SS2X3S27N!&M0n20a?

El absurdo que se universaliza como si nunca se hubiese tratado. ¿Tan malevolente es ser infiel? ¿Acaso no veis el valor de las cosas? Estáis ciegos y dais asco, yo siendo la cúspide.

Pero así como mi crueldad reprimida contrapone mi pureza, si es que hay alguna en mi. La

depresión me corrompe, toma la totalidad de mis decisiones, ya he perdido la pureza de Samuel. Al menos admito lo malévolo que soy, sea en acto o en voluntad. Peco de kafkiano,

no más que de cobarde. Quiero tanto ruido en mis alrededores que ciegue mis escuchas. Ruido, ruido, necesito ruido. A tí te odio como a las moscas, a tí te amo como a los felinos. Mariquitas doradas que me trago por impotencia, y una sola rojiza que engloba mi mirada.

Es el humano una complejidad de acciones que contradicen con la propiedad de los pensamientos influidos por “la influencia”. Todo lo guía la influencia, no eres nadie, no eres

nada... No en un sentido puramente nihilista u oriental, sino más bien fútil. Tu ego es una mera ilusión de la totalidad incontable de las identidades aprehendidas en un inútil período, la ilusión de control, más bien y mejor descifrado, la ilusión de que eres alguien denominado por mera influencia. Tu estilo es influencia, tu comportamiento, tu manera de vestir, gestos,

manera de hablar, de actuar, de emocionarse y sentir por sensibilidad débil, tus razonamientos, tus conocimientos... la ilusión de una identidad, el período. Seductor sin nombre denominado como putero, altruista. Todos sois las mejores personas que creéis ser y lo podéis amplificaros, más y más y más más y más y más y más y más... hasta que quieras

llenar la pared de tu sangre mediante fútiles actos violentos. Es absurdo, todo es absurdo, no pues absurdismo, pues solo hay dos suicidios, dos salidas, y punto. ¿Quieres ser presa de la Parca o de un pedante dogmático? Haz lo que quieras, es irrelevante, indiferente, la muerte, si no el suicidio en sí mismo, es la vida.

Sedúceme y acaba conmigo, pues probablemente sea mi decaer más deseado y mi favoritismo carnal. Acaba conmigo ya pues, querida, pues una adicción nunca acaba, eso dicta mi persona en voluntad personificada, irrelevante para tí, aunque no por lo que me demuestras.

Mirlo ébano que deseo ver volar mientras succionas mi alma hasta que se desfallece.